

OS BENEFÍCIOS DAS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA AS AULAS DE HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL II

DOI: 10.5281/zenodo.13628043

Rosenil Santos Ferreira¹

RESUMO: Considerando que a integração de ferramentas tecnológicas na educação é essencial para a modernização do ensino e a inclusão digital, o presente estudo trata sobre os benefícios das ferramentas tecnológicas para as aulas de História no Ensino Fundamental II, a fim de analisar como essas tecnologias podem melhorar o engajamento dos alunos e o desenvolvimento de habilidades críticas e de compreensão histórica. Com isso, foi necessário identificar as principais ferramentas tecnológicas utilizadas nas aulas de História, avaliar o impacto dessas tecnologias no interesse e na compreensão dos conteúdos históricos pelos alunos, e investigar as práticas pedagógicas mais eficazes para a integração dessas ferramentas. Realizou-se, então, uma pesquisa bibliográfica, revisando a literatura existente sobre o uso de tecnologias na educação, especialmente no ensino de História. Diante disso, verificou-se que as tecnologias digitais, como documentários interativos, simulações históricas e jogos educativos, promovem um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e colaborativo, aumentando o engajamento dos alunos e facilitando a compreensão dos conteúdos históricos. Onde foi possível concluir que a utilização eficaz dessas ferramentas requer uma formação adequada dos professores e uma infraestrutura tecnológica nas escolas.

Palavras-chave: Ferramentas Tecnológicas. Educação. Ensino de História. Engajamento. Inovação.

THE BENEFITS OF TECHNOLOGICAL TOOLS FOR HISTORY CLASSES IN ELEMENTARY SCHOOL II

ABSTRACT: Considering that the integration of technological tools in education is essential for the modernization of teaching and digital inclusion, this study deals with the benefits of technological tools for History classes in Elementary School II, in order to analyze how these technologies can improve student engagement and the development of critical skills and historical understanding. In order to do this, it was necessary to identify the main technological tools used in History lessons, assess the impact of these technologies on students' interest in and understanding of historical content, and investigate the most effective pedagogical practices for integrating these tools. A bibliographical survey was then carried out, reviewing the existing literature on the use of technologies in education, especially in History teaching. As a result, it was found that digital technologies, such as interactive documentaries, historical simulations and educational games, promote a more dynamic and collaborative learning environment, increasing student engagement and facilitating the understanding of historical content. It was possible to conclude that the effective use of these tools requires adequate teacher training and a technological infrastructure in schools.

Keywords: Technological Tools. Education. Teaching History. Engagement. Innovation.

¹ Licenciatura Plena em Geografia (1989) pela Universidade de Guarulhos (UNG). Licenciatura em Pedagogia (2003) pela Faculdades Integradas de Guarulhos (FIG). Pós-Graduação em Psicopedagogia (2022) pela Faculdade Metropolitana. Pós-Graduação em Neuropsicopedagogia (2022) pela Faculdade Metropolitana. Atualmente possui o cargo de Professora de Ensino Fundamental II e Médio na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. E-mail: afanda@outlook.com.br

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a evolução tecnológica tem impactado profundamente diversos setores da sociedade, e a educação não é exceção. A introdução de tecnologias digitais nas salas de aula tem transformado a maneira como os conteúdos são apresentados e assimilados pelos alunos. Esse movimento é parte de uma tendência mais ampla de digitalização que permeia todos os aspectos da vida moderna, refletindo-se também na necessidade de adaptar os métodos de ensino às novas realidades tecnológicas. O uso de ferramentas tecnológicas no ambiente educacional pode incluir desde computadores e tablets até softwares educativos e plataformas de aprendizagem online, todos projetados para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem.

Especificamente no ensino de História, a utilização dessas tecnologias abre novas possibilidades pedagógicas que podem revolucionar a forma tradicional de ensino. As ferramentas tecnológicas permitem a criação de ambientes de aprendizagem mais interativos e colaborativos, onde os alunos não são apenas receptores passivos de informação, mas participantes ativos na construção do conhecimento histórico. Documentários interativos, simulações históricas, jogos educativos e recursos multimídia são apenas algumas das inovações que podem ser incorporadas ao currículo de História para tornar as aulas mais envolventes e significativas.

Além disso, as tecnologias digitais oferecem oportunidades únicas para desenvolver habilidades essenciais para o século XXI, como pensamento crítico, criatividade e competência digital. No entanto, apesar das evidentes vantagens, a implementação dessas ferramentas no ensino de História ainda enfrenta desafios significativos. Muitas escolas ainda lutam com a falta de infraestrutura adequada, formação insuficiente dos professores para utilizar essas tecnologias de forma eficaz e a necessidade de adaptar os recursos tecnológicos às necessidades específicas dos alunos e ao conteúdo curricular.

Diante disso, este estudo tem como foco principal abordar os benefícios das ferramentas tecnológicas para as aulas de História no Ensino Fundamental II. No contexto atual, as tecnologias digitais estão cada vez mais presentes no ambiente educacional, oferecendo novas possibilidades e desafios para o ensino e a aprendizagem. A integração dessas ferramentas no ensino de História tem o potencial de transformar a forma como os conteúdos históricos são apresentados e compreendidos pelos alunos, tornando o processo de aprendizagem mais interativo e envolvente.

Sendo assim, é fundamental compreender como as ferramentas tecnológicas podem ser utilizadas de maneira eficaz para melhorar o ensino de História, promovendo o engajamento dos alunos e o desenvolvimento de habilidades críticas e de compreensão histórica. A problemática

central desta pesquisa é como essas ferramentas impactam especificamente o ensino de História no Ensino Fundamental II. Acredita-se que, ao integrar tecnologias digitais de forma planejada e pedagógica, é possível aumentar o interesse dos alunos pela disciplina e aprimorar sua capacidade de análise histórica.

Com isso, esse trabalho justifica-se pela necessidade de explorar a relevância social e acadêmica do uso das tecnologias no ensino de História. A inclusão digital e a modernização do ensino são aspectos cruciais em uma sociedade cada vez mais tecnológica, e a eficácia dessas ferramentas no ambiente educacional pode contribuir para a formação de cidadãos mais críticos e preparados para o mundo digital. Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é investigar como as ferramentas tecnológicas podem ser utilizadas de forma eficaz nas aulas de História do Ensino Fundamental II.

De forma mais específica, buscou-se identificar as ferramentas tecnológicas mais utilizadas, examinar seu impacto no interesse e engajamento dos alunos, e avaliar como essas tecnologias contribuem para a compreensão dos conteúdos históricos. A metodologia utilizada compreendeu uma pesquisa básica, de abordagem qualitativa e de caráter exploratório, a partir de uma revisão bibliográfica. Essa abordagem permite uma análise detalhada das práticas e efeitos das tecnologias digitais no ensino de História.

O Referencial Teórico está estruturado em três capítulos. O primeiro capítulo, "Panorama Histórico sobre a Evolução das Tecnologias na Educação", oferece uma visão geral sobre o desenvolvimento das tecnologias educacionais e suas transformações ao longo do tempo. O segundo capítulo, "A Influência das Ferramentas Tecnológicas para o Estímulo Escolar", discute como as tecnologias digitais podem motivar e engajar os alunos, promovendo um ensino mais dinâmico. Finalmente, o terceiro capítulo, "Impactos do Uso das Tecnologias para a Aprendizagem de História", examina especificamente a aplicação das ferramentas tecnológicas nas aulas de História e avalia seus efeitos sobre o engajamento e a compreensão dos alunos.

2 PANORAMA HISTÓRICO SOBRE A EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO

A evolução das tecnologias na educação revela perspectivas variadas e complementares entre diferentes autores. Kensky (2012) observa que as tecnologias são inerentes à história humana, originando-se da engenhosidade e raciocínio humanos. Ela afirma que foi a engenhosidade humana, em todos os tempos, que deu origem às mais variadas tecnologias. O uso do raciocínio tem garantido ao homem um processo crescente de inovações (KENSKY, 2012, p. 15). Nesse sentido, as tecnologias

abrangem diversos equipamentos e ferramentas que transformam as relações de produção e vida em sociedade, diferenciando-nos dos outros seres vivos.

Diante dessa perspectiva, Brito e Purificação (2011) argumentam que as necessidades humanas são um motor para o desenvolvimento tecnológico. Eles citam o ábaco como o primeiro computador, utilizado por civilizações antigas para facilitar a contagem (p.59). A evolução tecnológica, segundo eles, é marcada pelo surgimento dos computadores modernos na década de 1940 e pela difusão dos microcomputadores nos anos 60, que rapidamente se tornaram indispensáveis nas instituições de ensino.

Oliveira, Casagrande e Galerani (2016) focam na introdução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas salas de aula, facilitando o processo de ensino-aprendizagem. Eles ressaltam que ferramentas como computadores, tablets e smartphones promovem um aprendizado mais dinâmico e colaborativo.

Kensky (2012) destaca que a rápida evolução tecnológica pode confundir os conceitos de inovação e tecnologia. Ela enfatiza que as "novas tecnologias" atuais estão relacionadas à eletrônica, microeletrônica e telecomunicações, baseando-se na imaterialidade e tendo como principal matéria-prima a informação (KENSKY, 2012, p. 25). Essas tecnologias têm alterado significativamente a produção e disseminação de informações, bem como as formas de relacionamento e a própria existência humana, conforme apontado por Gewehr (2016), que define TIC como a convergência entre informática e telecomunicações.

Nesse contexto, Freitas (2015) destacou que a relevância da incorporação das TICs vai além das próprias ferramentas; o que realmente importa é o valor que elas agregam ao processo educativo. Em outras palavras, possuir uma ampla variedade de recursos tecnológicos é inútil se a escola não souber empregá-los de maneira eficaz para beneficiar os alunos.

De acordo com Hansen e Deffacci (2013), a linguagem digital se manifesta através de diversas TICs, trazendo mudanças significativas nas formas de acesso à informação, cultura e entretenimento. Nesse contexto, o poder da linguagem digital, alicerçado no uso de computadores, internet e jogos eletrônicos, demonstra que essas variadas formas de comunicação têm se tornado as tecnologias mais amplamente utilizadas pela sociedade.

Contudo, Moran (2012) adverte que a tecnologia deve ser vista como um meio para colaborar no processo de aprendizagem, e não como uma solução para os problemas educacionais. Ele argumenta que a efetividade da tecnologia depende de seu uso adequado e da formação contínua dos educadores, que precisam estar atualizados e capacitados para aplicar essas ferramentas de maneira pedagógica eficaz. Moran ainda ressaltava que a mediação pedagógica, onde o professor atua como facilitador, é crucial para o sucesso da integração tecnológica na educação.

Segundo de Sena et al. (s.d.), existe uma variedade de ferramentas que podem ser usadas de forma flexível, cabendo ao professor escolher a melhor maneira de utilizá-las. Essa escolha deve considerar as possibilidades disponíveis, criando práticas pedagógicas que atendam às necessidades emergentes das salas de aula. Atualmente, os alunos estão em níveis introdutórios no uso das tecnologias para ensino e aprendizagem. Portanto, ao inovar suas práticas, o professor conseguirá captar a atenção dos alunos e melhorar o processo educativo.

Diante disso, Andrade (2011) reforça a importância do professor nesse cenário, destacando que as transformações na escola só se concretizam quando mediadas pelo docente. Ele sugere que a tecnologia, se utilizada adequadamente, pode promover a diversidade cultural e a inclusão digital, desafiando paradigmas tradicionais e aproximando diferentes expressões culturais.

Assim, de Sena et al. (s.d.), destacam que, embora os alunos já sejam mais digitais, o ambiente escolar ainda não atingiu todo o potencial que as tecnologias podem oferecer. Isso se deve à escassez de recursos, tanto por parte dos estados e municípios quanto pelas limitações financeiras dos alunos, resultando em um atraso na plena integração da tecnologia nas escolas.

2.1 A INFLUÊNCIA DAS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA O ESTÍMULO ESCOLAR

As ferramentas tecnológicas têm se tornado cada vez mais presentes no ambiente escolar, desempenhando um papel fundamental no estímulo e engajamento dos alunos. Segundo Moran (2013), a integração das tecnologias digitais na educação pode proporcionar uma aprendizagem mais ativa e colaborativa, permitindo que os estudantes explorem conteúdos de forma mais dinâmica e interativa.

De acordo com Busignanil e Fagundes (2013), é fundamental proporcionar aos alunos o acesso a recursos tecnológicos, integrando-os ao mundo digital e assegurando que compreendam a vastidão das informações disponíveis na internet. Sob essa perspectiva, é inquestionável a importância das tecnologias no ambiente escolar.

Além de facilitar o acesso à informação, a inclusão digital no ambiente escolar promove o desenvolvimento de habilidades essenciais para o século XXI, como pensamento crítico, criatividade e colaboração. A presença das tecnologias em sala de aula não só enriquece o processo de aprendizagem, tornando-o mais dinâmico e interativo, mas também prepara os alunos para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais digitalizado. Dessa forma, a integração das TICs na educação se mostra indispensável para a formação de cidadãos competentes e preparados para o futuro.

Busignanil e Fagundes (2013) afirmam que a habilidade de criticar e refletir sobre o mundo e

seus eventos contribui significativamente para a construção de novas dinâmicas nas relações estabelecidas em sala de aula, especialmente no contexto do ensino de história.

Desenvolver a capacidade crítica e reflexiva nos alunos é essencial para que possam interpretar os acontecimentos históricos de maneira mais profunda e contextualizada. Quando estimulados a questionar e analisar os fatos, os estudantes se tornam mais engajados e participativos, o que enriquece o processo de aprendizagem. Além disso, essa abordagem promove o desenvolvimento de competências fundamentais para a formação cidadã, preparando os alunos para entender e atuar de forma consciente e responsável na sociedade.

Nessa perspectiva, Almeida e Valente (2011) enfatizam a necessidade de uma formação docente que prepare os professores para lidar com as tecnologias de forma crítica e criativa. Essa formação deve incluir não apenas o domínio técnico das ferramentas, mas também a compreensão de como elas podem ser utilizadas para enriquecer as práticas pedagógicas e promover uma aprendizagem mais significativa.

Para Godoy (2009), a implementação das TICs na educação oferece inúmeros benefícios, sendo destacadas seis maneiras principais de organização e utilização: como ferramenta institucional, como meio para promover o desenvolvimento cognitivo dos alunos, como preparação para o mercado de trabalho e as exigências da vida cotidiana, como fator de motivação e engajamento lúdico, como agente de inclusão social, e como componente essencial da cultura contemporânea.

De acordo com Busignanil e Fagundes (2013), o educador não pode mais ignorar as tecnologias; é imprescindível que ele gradualmente conheça as oportunidades que elas oferecem para o ensino de História e supere as dificuldades que frequentemente impedem seu sucesso com essas ferramentas. Portanto, é essencial que os educadores se integrem ao ensino apoiado pelas tecnologias, pois não há mais espaço para permanecer à margem dessa realidade.

Segundo Godoy (2009), as TICs atuam como um fator de motivação e engajamento lúdico, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais agradável e estimulante. Jogos de entretenimento, multimídia e redes sociais fortalecem os laços de amizade entre os alunos. Além disso, as TICs funcionam como um elemento de inclusão social, proporcionando acesso ao mundo digital às comunidades mais carentes e promovendo a alfabetização tecnológica.

A integração das TICs na educação não apenas facilita o acesso à informação, mas também desempenha um papel crucial na democratização do conhecimento. Ao incluir alunos de comunidades menos favorecidas no mundo digital, as TICs ajudam a reduzir a desigualdade educacional. Além disso, essas tecnologias oferecem ferramentas que incentivam a colaboração e a troca de ideias, preparando os alunos para o trabalho em equipe e para a resolução de problemas complexos, habilidades essenciais no mundo contemporâneo.

Busignanil e Fagundes (2013) destacam que, particularmente nas aulas de História, as tecnologias permitem a implementação de atividades que podem revolucionar a dinâmica tradicionalmente expositiva e repetitiva da disciplina, tornando-a mais ativa e inovadora. Assim, o uso das tecnologias pode tornar as aulas de História mais envolventes, despertando maior interesse nos alunos e proporcionando uma aprendizagem de maior qualidade.

Sendo assim, a influência das ferramentas tecnológicas no estímulo escolar é inegável, mas sua efetividade depende de uma integração planejada e significativa, com o apoio de uma formação docente adequada. Ao aliar as potencialidades das tecnologias digitais com metodologias de ensino inovadoras e centradas no aluno, as escolas podem contribuir para a formação de cidadãos mais preparados para os desafios do mundo contemporâneo.

2.2 IMPACTOS DO USO DAS TECNOLOGIAS PARA A APRENDIZAGEM DE HISTÓRIA

O uso das tecnologias no ensino de História tem se mostrado cada vez mais relevante, proporcionando novas possibilidades de aprendizagem e engajamento dos alunos. Segundo Kenski (2012), as tecnologias digitais permitem a criação de ambientes de aprendizagem mais interativos e colaborativos, estimulando os estudantes a participarem ativamente do processo de construção do conhecimento histórico.

Moran (2013) argumenta que a integração das tecnologias na educação pode contribuir para a personalização do ensino, permitindo que cada aluno aprenda no seu próprio ritmo e de acordo com suas necessidades e preferências. Essa abordagem pode favorecer a redução do abandono escolar e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o século XXI, como a criatividade, o pensamento crítico e a colaboração.

No entanto, Brito e Purificação (2015) ressaltam a importância de uma integração planejada e significativa das tecnologias na educação. Segundo os autores, não basta simplesmente inserir equipamentos e softwares nas escolas; é necessário que os professores estejam capacitados para utilizar essas ferramentas de forma pedagógica e alinhada aos objetivos de aprendizagem.

Bruto e Purificação (2015) argumentam que as tecnologias digitais podem auxiliar no desenvolvimento do senso crítico dos alunos, uma vez que eles têm a oportunidade de pesquisar, comparar e analisar diferentes perspectivas sobre os fatos históricos. Essa habilidade é essencial para a formação de cidadãos capazes de compreender e intervir na realidade de forma consciente e responsável.

Segundo Almeida e Valente (2011), o uso das tecnologias no ensino de História pode

contribuir para a criação de um ambiente de aprendizagem mais ativo e colaborativo, no qual os alunos têm a oportunidade de trabalhar em equipe, trocar experiências e estabelecer relações entre os conteúdos estudados e sua própria realidade.

Nesse contexto, Kenski (2012) destaca que as tecnologias digitais podem auxiliar no desenvolvimento de habilidades de pesquisa e investigação, uma vez que os alunos têm acesso a uma variedade de fontes de informação e podem aprender a selecionar, analisar e sintetizar dados de forma crítica e autônoma.

Moran (2013) argumenta que o uso das tecnologias no ensino de História pode contribuir para a criação de uma aprendizagem mais significativa e contextualizada, uma vez que os alunos têm a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em situações reais e relevantes para sua vida cotidiana.

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

A revisão de literatura realizada revela que as ferramentas tecnológicas têm um impacto significativo no ensino de História no Ensino Fundamental II, oferecendo uma série de benefícios e desafios. A análise dos dados coletados aponta para uma clara mudança no panorama educacional, impulsionada pela integração das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas práticas pedagógicas.

Primeiramente, é evidente que as TICs têm potencial para transformar a dinâmica das aulas de História. Como apontado por Busignanil e Fagundes (2013) e confirmado por outros autores, essas tecnologias oferecem novas maneiras de engajar os alunos, tornando o aprendizado mais ativo e participativo. Ferramentas digitais, como simulações históricas, vídeos interativos e plataformas colaborativas, podem substituir métodos expositivos tradicionais, permitindo que os alunos se envolvam diretamente com o conteúdo histórico. A inclusão dessas ferramentas não só aumenta o interesse dos alunos, mas também facilita uma compreensão mais profunda dos temas abordados, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades críticas e analíticas (Moran, 2013; Kenski, 2012).

Além disso, a presença das TICs nas salas de aula de História promove a inclusão digital e a alfabetização tecnológica. Segundo Godoy (2009), essas ferramentas funcionam como elementos de inclusão social, oferecendo a todos os alunos acesso a recursos educacionais de qualidade e preparando-os para um ambiente digital cada vez mais presente no mercado de trabalho e na vida cotidiana. Isso é especialmente relevante em contextos onde a desigualdade digital ainda é uma

preocupação, pois as TICs podem ajudar a nivelar o campo educacional, proporcionando oportunidades de aprendizagem semelhantes para todos os alunos (Busignanil & Fagundes, 2013).

No entanto, a análise também revela que a eficácia dessas tecnologias depende de sua implementação planejada e da capacitação dos educadores. Brito e Purificação (2015) destacam que a simples introdução de equipamentos e softwares não garante resultados positivos; é crucial que os professores sejam treinados para utilizar essas ferramentas de forma pedagógica e alinhada aos objetivos de aprendizagem. A falta de formação adequada pode levar a um uso ineficaz das TICs, resultando em um impacto limitado sobre o engajamento e a compreensão dos alunos (Almeida & Valente, 2011).

Adicionalmente, é necessário considerar as limitações e desafios associados à integração das TICs. O estudo revela que, apesar dos benefícios, a implementação de tecnologias nas salas de aula ainda enfrenta obstáculos, como a falta de recursos e a resistência à mudança por parte de alguns educadores. Para que o potencial das TICs seja plenamente realizado, é fundamental superar essas barreiras e promover uma cultura educacional que valorize a inovação e o uso eficaz das tecnologias (Freitas, 2015).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo sobre o impacto das ferramentas tecnológicas no ensino de História no Ensino Fundamental II evidencia que a integração das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) pode trazer benefícios significativos para o processo de ensino-aprendizagem. As TICs têm o potencial de transformar as aulas de História, tornando-as mais interativas e envolventes, e facilitando uma compreensão mais profunda dos conteúdos históricos. Além disso, a inclusão digital proporcionada por essas tecnologias contribui para a democratização do acesso ao conhecimento e para o desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI, como o pensamento crítico e a criatividade.

No entanto, é fundamental que a implementação das TICs seja acompanhada de uma capacitação adequada dos educadores e de uma integração planejada. A formação contínua dos professores e o suporte técnico são cruciais para garantir que as ferramentas tecnológicas sejam utilizadas de maneira eficaz e alinhada aos objetivos educacionais. Sem esses elementos, os benefícios potenciais das TICs podem ser limitados, e a lacuna digital entre os alunos pode persistir.

Este estudo contribui para o debate acadêmico sobre a integração das tecnologias na educação, fornecendo insights valiosos sobre como as ferramentas tecnológicas podem ser utilizadas para

melhorar o ensino de História. Ao destacar tanto os benefícios quanto os desafios associados ao uso das TICs, o trabalho oferece uma base para futuras pesquisas e práticas pedagógicas. A contínua investigação sobre o impacto das tecnologias na educação é essencial para a evolução das práticas docentes e para a preparação dos alunos para um mundo cada vez mais digital e complexo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, M. E. B.; VALENTE, J. A. **Tecnologias e currículo: trajetórias convergentes ou divergentes?** São Paulo: Paulus, 2011.

ANDRADE, Ana Paula Rocha de. **Uso das tecnologias na educação: computador e internet.** (monografia) Universidade Estadual de Goiás. Brasília, 2011.

BRITO, Gláucia da Silva & PURIFICAÇÃO, Ivonélia da. Educação e novas tecnologias: um repensar. 2ª edição revista, atualizada e ampliada. **Editora Ibipex**, Curitiba-Pr, 2011.

BUSIGNANIL, Orlando Marcelo Nalin; FAGUNDES, Bruno Flávio Londtra. Uso das tecnologias no ensino de História: Possíveis contribuições. **Os Desafios da Escola Pública Paranaense na Perspectiva do Professor PDE.** Versão Online. ISBN 978-85-8015-076-6. Cadernos PDE. Vol. 1, 2013.

DE SENA, E. M. F.; DE LIMA, E. G.; DE LIMA, G. C.; DA SILVA LIMA, I. L.; DE ANDRADE, J. P.; ARRUDA, J. A.; ... & DE MELO, T. S. A. S. **A evolução da educação por meio da tecnologia.** S.d.

FREITAS, Maria Teresa de Assunção. Tecnologias digitais: cognição e aprendizagem. **37ª Reunião Nacional ANPEd**, Florianópolis, 2015.

GEWEHR, Diógenes. **Tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICS) na escola e em ambientes não escolares.** Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação do Centro Universitário UNIVATES. Lajeado, 2016. 136f. Disponível em: . Acesso em: 8 jul. 2018.

GODOY, Eliana Gonçalves Ulhôa. **Contribuições da metodologia de projetos na implantação das tecnologias de informação e comunicação – TIC nos processos educativos da educação básica.** Dissertação (Mestrado em Educação Tecnológica) – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFETMG. Belo Horizonte – MG, 2009.

HANSEN, Adriana de Oliveira; DEFFACCI, Fabricio Antônio. Didática e Tecnologia: A ação pedagógica instrumentalizada pelas novas Tecnologias da Informação e Comunicação. **Revista Interatividade**, v. 1, n. 2, p. 63-78, 2013.

KENSKY, Vani Moreira. **O que são tecnologias e por que elas são essenciais.** In: KENSKY, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 8. ed. Campinas: Papirus, 2012.

KENSKI, V. M. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação.** 8. ed. Campinas: Papirus,

2012.

MORAN, J. M. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. Campinas: Papirus, 2012.

MORAN, J. M. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias audiovisuais e telemáticas. In: MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. 21. ed. Campinas: Papirus, 2013. p. 11-66.

OLIVEIRA, Janaina; CASAGRANDE, Natalia Maria; DE JORGE GALERANI, Leide Daiana. A evolução tecnológica e sua influência na educação. **Revista Interface Tecnológica**, v. 13, n. 1, p. 23-38, 2016.

VALENTE, J. A. Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de aula invertida. **Educar em Revista**, Curitiba, n. 4, p. 79-97, 2014.